

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

MASOFAVIY TA'LIMDA INTERNET TIZIMLARI AFZALLIKLARI VA ULARDAN XAVFSIZ FOYDALANISH USULLARI

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li

Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi

Ibrohimova Nafosatxon Pahlavon qizi

Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Hozirgi kunda masofaviy ta'lim rivojlanib bormoqda. Rivojlanayotgan ta'lim tizimini xavfsiz foydalanish eng muhim masala hisoblanadi. Internet tizimlari orqali ularni xavfsizligini va afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Masofaviy ta'lim, elektron kutubxonalar, xavfsizlik, ta'lim tizimi afzalliklari, elektron pochta, AKT sohasi.

ADVANTAGES OF INTERNET SYSTEMS IN DISTANCE EDUCATION AND METHODS OF THEIR SAFE USE

Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli

Ergasheva Asaloy Dilmurod kizi

Ibrokhimova Nafosatkxon Pahlavon kizi

Azamov Shokhrukhmirzo Alisher ugli

Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Annotation. Nowadays, distance education is developing. Safe use of the developing education system is the most important issue. Their security and advantages have been analyzed through Internet systems.

Key words. Distance education, e-library, security, advantages of education system, e-mail, ICT field.

Internet ta'lim sohasida eng qimmatli vositalardan biridir, chunki u juda ko'p miqdordagi axborotni taqdim etadi va o'qituvchilar va talabalar uchun eng katta manba hisoblanadi. Elektron kutubxonalar Universitet talabalari uchun o'zlarining ilmiy ma'lumotlarini olish uchun juda muhimdir. Internetning yana bir katta foyda, masofani minimallashtirish va aloqa xizmatlarini samarali va harajatlarsiz ta'minlash qobiliyatidir. Umuman olganda, Internet inson hayotining barcha sohalarida qo'llanadigan juda ko'p vosita. Mavjud materiallar, dasturlar, veb-saytlar va internetning boshqa xizmatlari har kuni ko'paytiriladi,

foydalanilayotgan texnologiyalarni inqilob qiladi. Internet evolyutsiyasining eng muhim jihati shundaki, uning ekspansional rivojlanishi odamlarning hayotini osonlashtiradi va o'zgartiradi va bilimlarini oshiradi. Ba'zilar aytishicha, "vaqt - pul". Ba'zilar aytishicha, vaqt juda qadrlil va sarflanishi kerak emas. Sizga nima bo'lishidan qat'i nazar, sizning barchangizga tegishli: bugungi kunda jamiyatning bugungi ehtiyojlari va talablari kundan-kunga bajarishimiz kerak bo'lgan hamma narsani bajarish uchun etarli emas deb hisoblaydigan vaqtni oladi.

Internetni qutqarish vositasining ko'rinishi hayotni qutqaruvchi sifatida ko'plab vazifalarni bajarish uchun kunlar o'tishi kerak edi. Internetni materiallarni saqlab qolish qobiliyati, deyarli har bir narsani hisoblash qobiliyati va butun dunyo miqyosidagi dastur ma'lumotlar bazalari sayyoradagi deyarli barcha sohalarda vazifalarni yanada osonroq va kamroq vaqt sarflagan. Internetning hayotimizga olib kirgan yana bir foyda, Internetga kirishidan buyon, yangi ish joylari va ish joylari jamoatchilikka ochildi. Veb-dizayn, kompyuter texnikasi va dasturchi, ish beruvchilar uchun eng yuqori talablarga ega bo'lganlar qatoriga kiradi. Bugungi kunda deyarli har bir kompaniya o'z tizimga ega bo'lishlari kerak, chunki veb-dizaynerlar mahsulot va patentlarni rag'batlantiradilar, veb-dizaynerlar esa eng kerakli mutaxassislar orasida. Bundan tashqari, maslahatchilar, sotuvchilar, dilerlar va har xil mutaxassislar internetda odamlarga yordam berish va ularga yordam berish uchun kerak. Internetda kerakli treninglar yuqori ta'lim va malakali imkoniyatlarga ega. Uy bekalari, onalar va nogironlar, endi o'z uyidan ishlashga va pul topish uchun imkoniyatga ega bo'lishadi. Internetning eng katta foydasi ta'lim sohasida mavjud. O'qituvchilar undan o'quv materiallarini olishlari, onlayn kurslar tayyorlashlari va o'quvchilarga audio-vizual ma'lumot etkazishlari mumkin. O'qituvchilar uchun materiallarni havola qilish va talabalarning bilimlarini oshirish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Internet butun dunyo bo'ylab talabalar bilan konferentsiya va hamkorlik qilish uchun ajoyib joy.

Talabalar turli xil jurnallar va ilmiy maqolalarni taklif etadigan elektron kutubxonalar orqali o'zlarining maktab kurslariga oid ma'lumotlarni qidirishlari mumkin. Maktab o'quv dasturining deyarli barcha yo'nalishlari va o'quvchilarning aniq kafolati orqali mavjud resurslar o'z bilimlarini oshirish va belgilangan ishlarini kengaytirish uchun qimmatbaho mashinaga ega. Internetning keng qo'llanmalaridan taqdim etilgan eng muhim imtiyozlardan biri kommunikatsiya hisoblanadi. Internet masofani bartaraf etish va odamlarga o'z yaqinlari, do'stlari yoki tanishlari bilan suhbat, tomosha qilish va dam olish uchun noyob imkoniyat berishga muvaffaq bo'ldi. Chat xonalari, messenger xizmatlari, elektron pochta xabarlari va konferentsiya dasturlari internet orqali muloqot qilishning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Odamlar arzon muloqotning afzalliklaridan bahramand bo'lishlari va butun dunyo bo'ylab yaqinlaringiz bilan yaqin aloqada bo'lishlari mumkin. Internetning ilg'or texnologiyalari odamlarni bank filiallarida xizmat qilishni kutayotgan juda ko'p vaqtni yo'qotishning qiyinchiliklaridan ozod qildi. Internet-banking - bu bank operatsiyalarini xavfsiz va tezkor tarzda amalga oshirishning oson yo'li. Internet-bankingda taqdim etiladigan to'lovlar va o'tkazmalar, shu jumladan, amalga oshiriladigan ko'pgina tranzaksiyalar mavjud.

Internet-banking xizmati kuniga yigirma to'rt soat ichida foydalanishga qulaydir. Siz hech qachon tashqariga chiqish va biror narsalarni xarid qilishingiz kerak bo'lgan vaziyatda o'zingizni topdingizmi, biroq u kayfiyatda emas edi, yoki tashqariga chiqish va uni bajarish uchun vaqt yo'q edi? Agar javobingiz ha bo'lsa, internet sizning muammoingizni hal qila oladi. Internet sizga kerakli narsalarni o'z uyingizdagi qulayliklardan sotib olishga imkon beradi. Ko'pgina supermarketlar sizning buyurtmangizni qabul qilib, sizning eshigingizda kun davomida aktsiyalarni yetkazib beradi. Aksariyat iste'molchilar do'konlar siz tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan narsalar haqida (poyabzal, kiyim-kechak, kiyim-kechak, aksesuarlar) onlayn xaridlarni taklif qiladi. Onlayn xaridlaringiz sizni vaqt va pulni tejashga imkon beradi, chunki u sizga haqiqiy do'konlardagi narsalarga qaraganda arzonroq narxlarida takliflarni taqdim etadi. Internetning kashf etilishi insoniyat hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi.

Internet nima uchun kerak va uning qanday foydalari bor? Ko'pchilik internetdan yangiliklar o'qish, musiqa tinglash, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kabi, asosan, ko'ngilochar maqsadlarda foydalanadi. Ammo internet insonlarga taqdim etadigan qulaylik va foydalar faqat bulardan iborat emas. Oddiy elektron pochta (email) xizmatini olib ko'raylik. Bir necha soniya ichida maktub yozib, uni kompyuter yoki telefoningizdagi bitta tugmani bosish orqali dunyoning istalgan joyiga bir soniyada jo'natishingiz mumkin.

O'zbekistonda ham internet orqali savdo asta-sekin rivojlanmoqda. Internet nafaqat siz bilan biz kabi oddiy foydalanuvchilar tomonidan, balki xususiy va davlat kompaniyalari tomonidan ham keng qo'llanilmoqda. Hozir deyarli barcha yirik kompaniyalar o'z xodimlari va mijozlari bilan aloqalarni to'liq internet va web saytlar orqali olib boradi. Yangi mahsulotlarini web saytlar orqali ommaga taqdim etadi, sotadi va boshqa turli xizmatlar ko'rsatadi. Web saytlar hukumatlar ishlarini ham osonlashtirgan. Fuqarolarning deyarli barcha murojaatlari ko'p davlatlarda hozir elektron shaklda amalga oshirilmoqda va bizda ham. Bu qog'ozbozlik, fuqarolarning idoraga borib rasmiylar bilan yuzma-yuz ko'rishishi, navbat kutib uzoq o'tirishi kabi noqulayliklarni kamaytiradi. O'zbekistonda ham xuddi shu maqsadda my.gov.uz loyihasining boshlanganini ijobiy va quvonarli hol, deb aytishimiz mumkin.

Elektron pochta – internetning eng qulay, eng kerakli va barcha internet foydalanuvchilari ishlatadigan aloqa vositasi hisoblanadi. Internetning boshqa har qanday xizmatidan foydalanish uchun, masalan, ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lish, onlayn savdoni amalga oshirish kabi faoliyatlar uchun, avvalo, elektron pochta manziliga ega bo'lishingiz kerak.

1-rasm. Elektron pochtdan xavfsiz foydalanish

Kun sayin hayotimizning har bir sohasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) joriy etilib, kasbiy faoliyatimiz samaradorligini oshirmoqda. Bugungi kundalik hayotimizni nafaqat televizor, radio, balki mobil telefonlari, kompyuter, planshet kabi zamonaviy qurilmalarsiz tasavvur qila olmay qoldik. Ulardan foydalanib turmushimiz mazmunini boyitamiz, ish va ta'lim olishdagi vazifalarimizni yengillashtiramiz. Hozirgi davrda barcha boshqa sohalar qatorida ta'lim tizimida ham turli fanlarni o'qitishda AKT imkoniyatlarini joriy etish va web saytlarni ta'lim tizimiga jalb etish dolzarb masala hisoblanadi.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - inson hayotida egallaydigan bilimlar olamining poydevori bo'lib hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boradigan fanlarga, umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk o'qituvchisi, boshlang'ich sinflarda egallagan savodxonligiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ham boshlang'ich sinflar o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi. Ilgari boshlang'ich sinflarda o'quvchi asosan o'qish, yozish, dastlabki matematik bilimlarni o'zlashtirishi kerak deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda o'quvchini fikrlashga, faollikka, mustaqillikni rivojlantirishga va bilimlarni mantiqiy jihatdan mukammal egallashga undovchi ta'lim jarayonining muhim bosqichi sifatida yondashilmoqda. Shu sababli ham ta'lim jarayonining qiziqarliligi va samarasini yanada oshirish zarurati yuzaga keladi va bunda mazkur jarayonga AKTni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda deyarli ko'pchilik zamonaviy o'quvchi-bolalar umumta'lim maktablari ostonasiga qadam qo'ygunga qadar, oilada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan tanish bo'lgan, hatto ulardan foydalana biladigan holda kelmoqdalar. Ular haqiqatdan ham axborot asrida tug'ilib, hali atrof olamni anglamay turib, zamonaviy aloqa qurilmalari, kompyuter va boshqa gadjetlarni ko'rib, ularning funksiyalari bilan tanish bo'lgan holda ulg'aymoqdalar. Bunday vaziyatda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining eng muhim ahamiyatga molik vazifalari - bu o'quvchilarga mazkur qurilmalar, ulardan foydalanish me'yorlari haqida ilk tushunchalarni berishdan iborat. O'quvchilarda axborotlar olamidan o'zlariga taalluqli axborotlarni to'g'ri tanlay bilish dastlabki salohiyatini shakllantirishda birinchi o'qituvchining o'zini muhim ahamiyatga molik. Bunda nafaqat o'qish, ta'lim va tarbiya jarayonida tushuntirish ishlari, balki boshlang'ich ta'lim muassasasining AKTdan va web saytlardan foydalanish darajasi, o'quv dasturidagi boshqa asosiy fanlarni o'qitish jarayoniga ham AKTdan, web saytlardagi muhim ma'lumotlardan foydalanib borish katta ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayoni o'qituvchilari zamon talabiga mos dars o'tishlari uchun AKT sohasida salohiyatga ega bo'lishlari zarur. Bu hozirgi davrda uzluksiz ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biridir. Umumiy ma'noda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi salohiyati tushunchasida insonning AKT savodxonligi, ya'ni kundalik hayotida ham, kasbiy faoliyatida ham undan to'g'ri foydalana olish qobiliyati nazarda tutiladi.

Pedagogning AKT sohasidagi bilimlari salohiyati ularning ushbu sohada malaka oshirishlari orqali amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchilari muntazam ravishda, AKT bo'yicha malaka oshirishlari, web saytlar va ulardan

samarali foydalanish shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimi talablariga muvofiq bo'lish uchun mustaqil ta'lim orqali ham o'z bilimlarini oshirishlari zarur. Bundan tashqari, o'qituvchilar Internet vositasida turli ilmiy-amaliy konferensiyalar, seminarlar materiallaridan foydalanishlari, hamkorlar bilan tajriba almashish maqsadida hozirgi davrda kengayib borayotgan o'qituvchilar forumlaridan foydalanishlari ham foydadan holi bo'lmaydi.

Shunday qilib, AKTni joriy etish va Internet tarmog'idan foydalanish o'qituvchi kasbiy mutaxassislik sohasida quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- O'quvchilarning darsga qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi;
- O'qituvchining o'z kasbiga ijodiy yondashuvi uchun ko'plab imkoniyatlar taqdim etadi;
- O'qituvchining mustaqil ta'lim olishi, masofaviy malaka oshirishi uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

Kutubxonalar va arxivlar hech qachon bo'lmagan dunyoga tasavvur qiling. Bizning kollektiv madaniy o'tmishni hech bir tashkilot muntazam ravishda to'plamagan yoki saqlamagan: har bir kitob, xat yoki hujjat yaratilgan, o'qilgan va keyin darhol tashlangan. O'tmishimiz haqida nima bilib olamiz? Biroq, bu veb-saytda sodir bo'layotgan voqealar: bizning kundalik hayotimiz tobora ko'payib, raqamli dunyoda yuzaga keladi, ammo zamonaviy veb-sahifalar tug'ilganidan keyin yigirma yil o'tgach, bu dunyo "kutubxonalari" va "arxivlari" hali ham shakllanmoqda. Biz jamiyatda aql bovar qilmaydigan nuqtaga erishdik. Har kuni bir milliard to'rt milliard fotosurat Facebook-ga joylashtirilgan, 300 milliard elektron pochta jo'natilib, 340 million tvit Twitterda joylashtirilgan. Har kungi 150 mingdan ortiq bloglar va 156 milliondan ortiq bloglar mavjud bo'lgan 644 milliondan ortiq saytlar mavjud. Raqamli dunyoda kontent yaratishda o'sish sur'ati yanada yorqinroq. So'nggi 60 yil ichida butun New York Times gazetasi 3 milliardga yaqin so'zni o'z ichiga olgan.

Twitterga har kuni 8 milliarddan ortiq so'zlar joylashtirildi. To'g'ri, har soatda 24 soat ichida Twitterga taxminan 2,5 barobar ko'proq so'zlar yozilgan, chunki so'nggi yarim asrda Qo'shma Shtatlardagi yozuvlarning har bir sonida har bir maqola bor edi. Ba'zi taxminlarga ko'ra, o'tgan yarim ming yillikda nashr etilgan barcha kitoblarda 50 trillion so'zlar bo'lgan. Twitterning hozirgi o'sish sur'atiga ko'ra, Twitter shu paytgacha uch yildan kamroq vaqtga erishadi. Sayyoramiz aholisining deyarli uchdan bir qismi internetga ulangan va er yuzidagi odamlar bo'lgani kabi, ko'plab mobil telefonlar bor. Shunga qaramay, aksariyat hollarda ushbu ma'lumotlarning barchasini iste'mol qilamiz va kelajak avlodga nisbatan ozgina fikr yuritamiz.

Veb-arxivlar bu erda paydo bo'ladi: bir necha yil, o'n yillar, asrlar va ming yillar bundan buyon XXI asrning boshlarida biz hech bo'lmaganda insoniyat jamiyati haqida qisman yozilgan yozuvlarga ega bo'lishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Er yuzidagi eng katta kutubxona bo'lgan Iskandariya kutubxonasining yo'qolishi qadimgi dunyo tushunchamizda juda katta teshik yaratdi. Raqamli dunyo shafaqligi bir necha tashkilotlarning arxivlarida mavjud. Gopher kabi ko'plab elektron pochta ro'yxatlarini va dastlabki xizmatlarini

yo'qotish ko'pchilikni yo'qotdi. Google kabi tashkilotlar esa USENET kabi boshqalarni qayta tiklashga katta mablag' sarfladi. "Veb" ning dastlabki yillari abadiy yo'qoldi, lekin 1996 yildan boshlab Internet Arxivi suratlarni qo'lga kiritishga kirishdi va bizga bu dunyoning dastlabki izlanishlaridagi bir nechta yozuvlardan birini berdi. Xalqaro Internetni saqlab olish konsortsiumi kabi tashkilotlar, veb-arxivistlarni dunyodagi va turli sohalardagi tajriba va eng yaxshi amaliyotlar bilan o'rtoqlashib, ushbu muhim ishlarni rivojlantirishga yordam berish uchun birgalikda ishlashga yordam beradi. Dunyo namunasi kelajak avlodlar uchun saqlab qolish uchun arxivlar mavjud. Ular hamma narsalarni arxivlasha olmasliklarini va bunga harakat qilmasliklarini qabul qiladilar: ular "opportunistik" kollektor sifatida faoliyat yuritadilar.

Masofali o'qitish zamonaviy aloqa va tarmoq texnologiyalariga asoslangan. Ta'lim sohasida o'qish uchun o'qishni istagan aholining bir qismini MOEga jamlash kerak emas. Ikkinchidan, tinglovchilar yoki o'quvchi tomonidan ortiqcha xarajatlarni sarflashning hojati yo'q. Uchinchidan, ushbu turdagi ta'limning ishtirokchilarining yosh chegaralarini istisno qilish mumkin. MO' ga jalb qilinuvchi kontingentni quyidagi ijtimoiy guruhlarga mansub bo'lgan shaxslar tashkil qilishi mumkin:

- ikkinchi oliy yoki qo'shimcha ma'lumot olish, malaka oshirish va qayta tayyorgarlik o'tash istagida bo'lganlar;
- mintaqaviy hokimiyat va boshqaruv rahbarlari ;
- an'anaviy ta'lim tizimining imkoniyatlari cheklanganligi sababli ma'lumot olaolmagan yoshlar;
- o'z ma'lumot maqomini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish istagida bo'lgan firma va korxonalar xodimlari;
- ikkinchi parallel ma'lumot olishni xohlagan tinglovchilar;
- markazdan uzoqda, kam o'zlashtirilgan mintaqalar aholisi;
- erkin ko'chib yurishi cheklangan shaxslar;
- jismoniy nuqsonlari bo'lgan shaxslar;
- harbiy xizmatda bo'lgan shaxslar va boshqalar.

O'zbekiston sharoitida MO'ni tashkil qilish katta samara beradi. Hozirgi davrda ta'limning bu turidan keng miqyosda foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Iskandarov Usmonali Umarovich, Khalilov Mukhammadmuso Mukhammadyunusovich, Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, & Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjohn O'G'Li (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Наука, техника и образование, (6 (70)), 27-31.
2. Xonto'rayev, S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida Web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni bartaraf etish. Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФapПИ ИТЖ, ИТЖ ФерПИ, 2023, Т. 27. спец. выпуск№ 2).

3. Sobirov Muzaffarjon Mirzaolimovich, Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon Ugli, & Khaitboev Elbekjon Iminjon Ugli (2023). Development of automated management system in technical processes. Science and innovation, 2 (A4), 195-198. doi: 10.5281/zenodo.7868406
4. Mamadjanov A. M., Yusupov S. M., Sadirov S. Advantages and the future of cnc machines //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1638-1647.
5. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Masofaviy o'qitish tizimlarini ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/44>
6. Nabijonov, R., & Sobirov, M. (2023). Zamnonaviy operatsion tizimlar. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/53>
7. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Deykstra-Prim algoritmini amaliy tahlil qilish. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/71>
8. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklarI . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>
9. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Media portallar yaratishda vue.js operatorlari tahlili. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/52>
10. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Nazirov Qodirjon Nodirovich. (2022). Qidiruv algoritmlari va ularni optimallashtirish. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 209–217. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/273>
11. Maxmudov , A., & Nabijonov , R. (2023). WDM texnologiyasining afzallik va kamchiliklari. Research and Implementation, 1(2), 45–49. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/680>
12. Зокиров , С. (2023). Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. Илм-Fan Va ta'lim, 1(1).
13. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
14. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator. IJARSET, 6(9), 10931-10936.

15. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students' knowledge and skills in the educational process based on the active approach. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 339-344.
16. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'lqin tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 441-446
17. АЛИМОВ, З.С. & БАКИРОВ, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг аҳамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24.
18. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 337-341.
19. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi. (2022). TRACE MODE texnologiyasi. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, 1(2), 106–112. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/246>
20. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o'g'li. (2022). Vebinar va multimedia texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, 1(2), 86–91. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/243>
21. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). NoSQL ma'lumotlar bazasi va uning asosiy prinsiplari. *Journal of New Century Innovations*, 15(2), 44–47. Retrieved from <http://newjournal.org/index.php/new/article/view/633>
22. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). Ma'lumotlar bazasida murakkab qidiruv tizim usullari va algoritmlari. *Journal of New Century Innovations*, 15(2), 38–40. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/631>
23. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). Tibbiyotda qo'llanadigan zamonaviy kompyuter tizimlari klassifikatsiyasi.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.